

Sanfte Bäume, Sträucher und Gräser im Mittelmeerraum

www.af4eu.eu

Das Dokufilm-Poster "More Than Honey"

Dokufilm "More Than Honey" von Markus Imhoof (2012): ein Alarmschrei für den Zustand der Bienen in weiten Teilen der Welt. Krankheiten und Schädlinge, Umweltinstabilität und Klimawandel, wahlloser Einsatz von Pestiziden und Verlust der biologischen Vielfalt sind die schwerwiegendsten Ursachen, die zur Erosion des weltweiten Imkereierbes führen. Das Verständnis des unschätzbaren Beitrags von Bienen und bestäubenden Insekten zur Unterstützung der Artenvielfalt und Funktionalität in Ökosystemen ist ein wesentliches Ziel jeder Aktivität, die darauf abzielt, das Territorium und die Landwirtschaft aufzuwerten und zu schützen. Es ist notwendig, den Umweltschutz und den Schutz der Biodiversität als Voraussetzungen für eine nachhaltige Landnutzung zu unterstützen. Die Schutzaktivitäten, ausgehend von der Analyse lokaler Realitäten, werden in einer Denkschule kontextualisiert, die die Komplexität der Umwelt als einen verbindenden Wert auf globaler Ebene betrachtet. Insbesondere die Landwirtschaft muss wieder auf Umweltstrukturen und Anbaumethoden ausgerichtet werden, die den Artenvielfaltsgehalt der Orte besser respektieren. Die Wiederbelebung alter agroforstlicher Praktiken und deren Neuinterpretation in wissenschaftlicher Perspektive sind Elemente, die Forschung und politische Entscheidungsträger derzeit mit Aufmerksamkeit betrachten. Die Bienenzucht muss in dieses Netzwerk des Denkens und Handelns eingebettet werden und zum Gegenstand von Forschungen und Anwendungen werden, die auf die Wiederherstellung und Wiederbelebung der Agrarökosysteme abzielen. Der Wiederaufbau von Agrarökosystemen, die für bestäubende Insekten geeignet sind, muss auf der Anpflanzung von baumartigen Straucharten beruhen, die an die lokalen pedoklimatischen Bedingungen angepasst sind. Gleichzeitig müssen in den Plänen für landwirtschaftliche Kulturen Fruchtfolgen und Zwischenfrüchte vorangetrieben werden, die für die Erzeugung von Kohlenfrüchten günstig sind. Dies ist besonders wünschenswert in der mediterranen Umgebung, wo die komplexe biologische Vielfalt die intrinsische Fragilität des Ökosystems einrahmt.

Funded by
the European Union

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.

Marco Lauteri, Francesca Chiocchini,
Marco Ciolfi, Cinzia Pellegrini, Enrico
Petrangeli, Pierluigi Paris

CNR-IRET Team